

Худудларда солиқ салоҳиятини оширишнинг назарий асослари

Жўраев Хусан Атамуратович
Термиз иқтисодиёт ва сервис университети
Молия ва туризм кафедраси катта ўқитувчиси
и.ф.ф.д Phd
[**husanbek76@gmail.com**](mailto:husanbek76@gmail.com)
+998907474707

***Аннотация:** Мақолада Худудларда солиқ салоҳияти тушунчаси, давлат солиқ салоҳиятини баҳолаш, бюджет-солиқ сиёсати, солиқ салоҳиятини баҳолаш методлари, солиқ салоҳияти таснифи, давлат бюджети даромадларини оширишда солиқ салоҳиятининг аҳамияти борасида амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** Солиқ салоҳияти, ҳудуд солиқ салоҳияти, инвестициялар, ҳудуд солиқ салоҳиятини баҳолаш.*

Аннотация: В статье разработаны развитие понятие налогового потенциала регионов, оценка налогового потенциала государства, бюджетно-налоговая политика, методы оценки налогового потенциала, классификация налогового потенциала, значение налогового потенциала в увеличении доходов государственного бюджета.

Ключевые слова: Налоговый потенциал, налоговый потенциал территории, инвестиции, оценка налогового потенциала территории.

Abstract: In the article, the concept of tax potential in regions, assessment of state tax potential, budget-tax policy, methods of tax potential assessment, classification of tax potential, importance of tax potential in increasing state budget revenues are developed.

Key words: Tax potential, tax potential of the territory, investments, assessment of the tax potential of the territory.

Давлатнинг солиқ сиёсатининг асосий вазифаси – иқтисодиётнинг айрим соҳаларида солиқ юкини оптимал даражага келтирган ҳолда барча даражадаги бюджетлар ўртасидаги мувозанатни таъминлашдан иборатдир. Давлатнинг бу йўналиши самарали ва натижали бўлиши учун барча ҳудудлар иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлашга қодир бўлган солиқ салоҳияти даражасига интилиши зарур. Солиқ салоҳияти ҳудуднинг ўзига хос "хавфсизлик ёстиғи" ҳисобланади, унинг самарали баҳоси, шаклланиши ва

зарур даражада қўллаб-қувватланиши давлат, ҳудуд ёки маҳаллий ҳокимиятнинг муваффақиятли ривожланишининг кафолатидир.

Кўпгина тадқиқотчилар солиқ салоҳияти тушунчасини иқтисодий ва молиявий категориядан ажратиб, уни солиқ категорияси сифатида ажратишган. Улар бунга иқтисодий назария илм-фаннинг асосий тури эканини ва ундан кейин молиявий ва солиқ йўналишлари шаклланганини асос сифатида кўрсатишади. Шунингдек, давлатнинг иқтисодий-ижтимоий ривожланиши жараёнида солиқ йўналиши заруриятга айланади. Давлатнинг солиқ салоҳиятини шакллантириш барча даражадаги бюджетлар ўртасидаги солиқ тушумларини тақсимлаш муаммоси билан бевосита боғлиқ. Бироқ, солиқ салоҳияти тушунчаси кўпинча давлат эмас, балки ҳудудларга нисбатан ишлатилади.

Тадқиқотимизнинг мақсади – «солиқ салоҳияти» тушунчаси мазмунини аниқлашга оид ёндашувларни ўрганиш ва солиқ салоҳиятига таъсир кўрсатувчи омилларнинг таснифи асосида солиқ салоҳиятини бошқаришнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Фикримизча, солиқ салоҳиятини тушуниш учун трансакцион ёндашувни ажратиш мумкин. Трансакцион ёндашув доирасида солиқ салоҳиятини ҳудуддаги барча солиқ тўловчилардан тушиши мумкин бўлган солиқлар ва йиғимларнинг энг юқори миқдори сифатида, солиқ ва йиғимларни тўламаслик хавфларини ҳисобга олган ҳолда, ва солиқбузарликлар учун жарималардан келиб тушиши мумкин бўлган қўшимча суммаларни ҳисобга олган ҳолда кўриш мумкин. Бу ёндашув фискал ёндашувга яқин бўлса-да, унинг муҳим фарқлари бор: биринчидан, солиқ салоҳиятини баҳолашда солиқ хавфларини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга; иккинчидан, трансакцион ёндашувда солиқ салоҳияти давлат ва солиқ тўловчилар ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорлик муносабатлари натижаси сифатида тушунилади; учинчидан, солиқ салоҳияти фақат солиқ идоралари солиқ тўловчидан олиши мумкин бўлган суммаларни эмас, балки солиқ тўловчи давлат томонидан кафолатланган манфаатларни олиш мақсадида тўлашга тайёр бўлган маблағларни ҳам ўз ичига олади.

Бизнинг фикримизча, «солиқ салоҳияти» категориясини танлаш тўғридан-тўғри қўйиладиган вазифалар билан боғлиқ. Агар ҳудудда солиқ маъмуриятини яхшилаш ва солиқ сиёсатини амалга ошириш самарадорлигини ошириш масаласи кўрилса, ресурсий ёндашувга амал қилиш лозим. Солиқ тушумлари динамикасини баҳолаш зарур бўлганда, фискал ёндашувни танлашни тавсия қиламиз. Бюджетлараро ёндашув ҳудуд солиқ салоҳияти даражасининг унинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсирини баҳолашда самарали бўлиши мумкин.

«Солиқ салоҳияти» тушунчасининг тўғри таърифини шакллантириш мақсадида ушбу масаланинг қуйидаги асосий жиҳатларини ажратиб кўрсатамиз:

I. Солиқ салоҳияти икки томонлама табиатга эга. Бир томондан, ҳудуднинг солиқ салоҳияти унинг таркибидаги барча муниципал тузилмаларнинг солиқ салоҳиятлари йиғиндисидан иборат бўлиб, солиқ имтиёзлари йўқлиги ва

солиқдан қочиш ҳолатлари мавжуд бўлмаганида энг юқори даражага эришилади. Бошқа томондан, ҳудуднинг солиқ салоҳияти солиқ тўловчиларнинг солиқ салоҳиятига боғлиқ бўлгани учун, максимал натижага эришиш учун ноформал ва «яширин» иқтисодийни легаллаштириш зарур.

II. Солиқ салоҳиятининг табиатига кўра, уни қуйидаги позициялардан келиб чиқиб ўрганиш зарур:

- Солиқ салоҳияти келажакка йўналтирилган прогноз кўрсаткичдир.
- Солиқ салоҳияти бюджетга келиб тушадиган фактик солиқ тушумлари йиғиндиси.
- Солиқ салоҳиятининг прогноз кўрсаткичи солиқ хавфларини ҳисобга олган ҳолда шакллантирилиши керак, чунки улар солиқ ва йиғимлардан келиб тушган реал суммаларга таъсир қилади.

Шунингдек, солиқ салоҳиятини қуйидаги тасниф бўйича ҳам кўриб чиқиш лозим:

1. **Стратегик солиқ салоҳияти** – солиқ базасининг келажак даврларда бюджетга солиқ тушумларини келтириш салоҳияти, узоқ муддатли прогноз қилишни талаб қилади.
2. **Қисқа муддатли солиқ салоҳияти** – бир календарь йил доирасида аҳоли ижтимоий эҳтиёжларини қондириш учун бюджетга максимал даражада тушадиган солиқ тушумлари йиғиндиси, прогноз қилишни талаб қилади.
3. **Аниқ солиқ салоҳияти** – белгиланган календарь санада солиқ тушумлари миқдори, қисқа муддатли солиқ салоҳияти бажарилишини таҳлил қилиш имконини беради.

Давлат бюджети ҳар бир мамлакат молиявий тизимида асосий ўринни эгаллайди. Умумдавлат даромадларини тақсимлаш ва уларни кейинги фойдаланиш жараёнида федерал ва ҳудудий бюджетлар иштирок этади. Ҳудудий бюджетнинг асосий вазифаси ҳудуд бошқарув органларининг барча функцияларини тўлиқ моддий таъминлашдир. Ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий фаровонлигини таъминлашда муҳим тушунча бўлган солиқ салоҳиятини аниқлаш жараёнида солиқ ва бюджет федерализми принциплари катта аҳамиятга эга ва улар қуйидагилар:

1. Ҳар бир бюджет даражасига муайян солиқларни бириктириш принципи.
2. Қуйи даражаларга солиқ ставкаларини ўзгартириш, солиқ имтиёзларини бериш ва ўз солиқларини жорий қилиш функцияларини топшириш принципи. Бу принцип қуйи даражаларнинг ўз солиқ базасини шакллантириш жараёнида фаол иштирок этишини таъминлаш, шунингдек, маҳаллий даражадаги турли фаолият турларини рағбатлантиришга қаратилган.

Солиқ салоҳияти тушунчаси муаммоси бюджетлараро муносабатларини шакллантириш муаммоси билан узвий боғлиқдир. Ҳозирги кунда трансфертларга бўлган эҳтиёж ҳудудий бюджетларни тенглаштириш зарурати билан боғлиқ, бу эса ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаларидаги ҳамда бюджет ва солиқ салоҳияти даражаларидаги катта

тафовутларни ҳисобга олади. Шунинг учун ҳудудларда солиқ салоҳиятини бошқариш самарадорлигини ошириш талаб этилади. Бунга эришиш учун унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва унинг баҳосини мунтазам мониторинг қилиш зарур. Ҳудуднинг иқтисодий ривожланишидаги ўсиш кўп омилларга боғлиқ. Ушбу ҳолатда омиллар деб ички потенциал ресурсларни белгилайдиган ҳодисалар ёки жараёнлар тушунилади, улар реал ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, ўсиш самарадорлиги ва сифатини кўтариш учун ишлатилиши мумкин.

Ҳозирги замонавий иқтисодий адабиётларда ҳудуднинг солиқ салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг турли хил классификациялари мавжуд бўлиб, уларсиз солиқ салоҳияти тушунчасининг мазмунини тўғри очиб бериш мумкин эмас. Энг амалий йўналтирилган классификациялардан бири — бу шаклланиш даражасига кўра ташқи ва ички омилларга бўлинадиган классификациядир.

Солиқ салоҳияти ҳажмига таъсир этувчи яна бир ички омил сифатида мамлакатдаги даромадлар даражасини кўшиш мумкин.

Хулоса

Хулоса ўрнида мазкур мақолада кўтарилган асосий нуқталарга тўхталиб ўтамиз:

Солиқ салоҳияти кўп қиррали тушунча бўлиб, уни давлатнинг фақат фискал функциясини бажаришигагина боғлаб бўлмайди. Ҳозирги замонавий иқтисодий тараққиёт босқичида солиқ салоҳияти тегишли ҳудуддаги барча солиқ тўловчилар иштирокида шаклланадиган ва солиқ органлари томонидан таъминланадиган комплекс институт сифатида намоён бўлмоқда.

Солиқ салоҳияти мазмунини аниқлашда солиқ салоҳияти институтига солиқ хатарлари тизими катта таъсир кўрсатишини ҳисобга олиш лозим. Шу боис, солиқ салоҳиятини кўриб чиқишда давлат ташкилотлари ва солиқ тўловчилар томонидан солиқ хатарларини минималлаштириш вазифаларини ҳал қилиш заруриятини инобатга олиш лозим. Бу стратегик (режали) солиқ салоҳиятини ҳақиқий солиқ салоҳияти кўрсаткичига яқинлаштиришга ёрдам беради. Солиқ салоҳияти мазмуни назарий тушунча сифатида солиқ салоҳиятини шакллантирувчи ташқи ва айниқса ички омиллар билан узвий боғлиқ ҳолда очиб берилиши лозим. Бу омилларни эътиборсиз қолдириш ёки нотўғри баҳолаш амалиётда солиқ салоҳияти миқдорини нотўғри аниқлашга, яъни стратегик ва ҳақиқий солиқ салоҳияти ўртасида сезиларли фарқ ва шу билан бирга бюджет дефицити ва давлатнинг ижтимоий-иқтисодий мажбуриятларини бажаришда муаммоларга олиб келиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати

1. Попенков Д.Р. Методы оценки налогового потенциала территории [Текст] // Власть и управление на Востоке России. –2003. – № 2 (23).
2. Вачугов И.В. Налоги и налоговый потенциал региона [Текст]. – Н. Новгород: Изд-во Гладкова О.В., 2003.
3. Рощупкина В.В. Концепция прогнозирования налогового потенциала субъекта Федерации на основе системы общеэкономических показателей развития региона [Текст] // Вестн. Северо-Кавказского государственного технического университета. –2006. – № 5(9).
4. Осипова Е.С. Налоговый потенциал: методика оценки и направления реформирования: монография [Текст]. – Хабаровск: Изд-во ДВАГС, 2008. – 176 с. О. Богачева, 2000. «Налоговый потенциал и региональные счёта», Финансы.
5. И. Горский, 1999. «Налоговый потенциал в механизме межбюджетных отношений», Финансы
6. П. Кадочников, О. Луговой, 2007. Моделирование динамики налоговых поступлений, оценка налогового потенциала территорий (jet.ru, 2007). А. Коломиец, А. Новикова, 2000. «О соотношении финансового и налогового потенциалов в региональном разрезе», Налоговый вестник.
7. А. Паскачев и т.д. 2004. Анализ и планирование налоговых поступлений: теория и практика. Издательство экономико-правовой литературы, Москва. Л. Улыбина, 2006.